

Zusammen mit Winkel
ansenken

Allgemeintoleranzen		Oberflächenangaben		Stückzahl 2		Werkstoff POM	
Verantwortl. Abt. Geo		Technische Referenz Hr Dallmayr		Erstellt durch M.Littmann		Genehmigt von	
Dokumentenart				Titel Drehteil		Dokumentenstatus	
ALFRED WEGENER INSTITUT				Drehteil		Auftragsnummer 7817	
						Änd.	Ausgabedatum 27.9.2018